

LA APLICACIÓN DEL FOCUSING EN CONTEXTOS PSICOTERAPÉUTICOS GRUPALES

THE APPLICATION OF FOCUSING IN GROUP PSYCHOTHERAPEUTIC CONTEXTS

Luis Robles

Espacio ECP – Núcleo de Estudios y Formación en Psicología Humanista, Santiago, Chile.

Resumen

El artículo examina la aplicación de la técnica de Focusing Experiencial de Gendlin en contextos psicoterapéuticos grupales. Se refieren diversos aspectos de dicha aplicación tales como características de las sesiones, el rol del facilitador y de los participantes, consideraciones para llevarlo a cabo, así como sus dificultades y beneficios. El texto también presenta algunos ejemplos de aplicación del Focusing en grupos terapéuticos basados en la experiencia del autor y en experiencias y propuestas de otros autores en el ámbito del Focusing aplicados a una situación grupal.

Palabras Claves: Focalización, Contextos Grupales, Gendlin, psicología humanista, psicoterapia grupal.

Abstract

The article examines the application of the Gendlin Experiential Focusing technique in group psychotherapeutic contexts. Various aspects of such application are referred to as such as characteristics of the sessions, the role of the facilitator and the participants, considerations to carry it out, as well as its difficulties and benefits. The text also presents some examples of application of Focusing in therapeutic groups based on the experience of the author and the experiences and proposals of other authors in the field of Focusing applied to a group situation.

Keywords: Focusing, Group Contexts, Gendlin, humanistic psychology, group psychotherapy

* Correspondencia a Santiago de Chile. Correo electrónico:
luisrobles1977@gmail.com

PRIMERA PARTE: FOCUSING EN GRUPOS

Introducción

Focusing es un proceso de exploración de la experiencia que ha sido señalado como esencial en el cambio psicoterapéutico (Gendlin y Cols., 1968; Gendlin, 1981, 1996). En este proceso se hace contacto y se interactúa con el sentido corporal sensación sentida de nuestras complejas interacciones de vida, para conocer cómo se lleva, se siente, o se vivencia, de manera holística, un asunto, problema o situación, a fin de ir obteniendo un entendimiento más amplio y renovado acerca de su significado, y con ello un movimiento interior de significados que puede generar una experiencia de cambio terapéutico real o de resolución corporal del asunto con el cual se está trabajando.

Focusing tradicionalmente ha sido presentado y estudiado en el contexto de una interacción entre dos personas, una que se focaliza en su experiencia y otra que guía o acompaña esa focalización (Gendlin, 1968; Gendlin, 1969, 1981b, 1984, 1996; Hendricks, 2001); y más recientemente también se ha expuesto como un procedimiento que puede ser practicado individualmente (Weiser Cornell, 1996; Hoffmann, 2004; Robles, 2006). Sin embargo, no ha sido tan ampliamente comentado sus características y su aplicabilidad en contextos grupales, a excepción de una docena de trabajos en los que se toca el tema con desiguales niveles de desarrollo y especificidad (Gendlin & Beebe, 1968; Gendlin, 1972; Weddig, 1974; Epperson, 1979; Marino, 1983; Hendricks, 1984; Lewis, 1985; Leijssen, 1992; Lee, 1997; Hinterkopf, 1998; Iberg, 2007).

Por lo anterior, y a través del presente artículo, intentaré contribuir a ampliar el conocimiento acerca de la aplicación del Focusing en contextos psicoterapéuticos grupales, refiriéndome a diversos aspectos de este proceso, tales como: características de las sesiones, el rol del facilitador y de los participantes, diversas consideraciones para llevarlo a cabo, sus dificultades y sus beneficios, etc.; y

dando además ejemplos concretos de talleres grupales de experienciación. Todo esto, según mi breve pero reflexiva experiencia con grupos psicoterapéuticos que incluyen el uso del Focusing.

Características generales de un grupo de focusing

“Un grupo de Focusing es una estructura interpersonal que posibilita una focalización interior y la articulación de la experiencia para cada persona” (Hendricks, 1984). Sus características distan bastante de los tradicionales enfoques terapéuticos grupales que privilegian un tipo de interacción en que se desarrollan procesos de extroversión, cuando se invita a los participantes a hablar abiertamente acerca de sus vidas privadas, a opinar acerca de temas diversos o incluso a confrontar a otros participantes.

Un grupo de Focusing, por contraste, constituye un tipo especial de interacción, no sólo entre el facilitador y los participantes, o para los participantes entre sí, sino que también para la persona en relación con su propia experiencia; ya el proceso que se desarrolla se caracteriza principalmente por la introversión y la privacidad en la exploración experiencial que ocurre en compañía de otros. “El grupo está estructurado para facilitar la atención de las personas hacia sus propios procesos internos a través de la relajación, el silencio y el Focusing” (Hendricks, 1984). Aunque, por otro lado, esta característica en ningún caso implica una imposición o una regla inflexible, por lo tanto, siempre queda abierta la posibilidad de realizar tareas más activas como dinámicas, imaginación, o trabajo corporal, con la recomendación de tener el método experiencial (Gendlin, 1970, 1980, 1981a, 1996) como base de trabajo.

Constitución, lugar y duración

Un grupo de focalización debe estar compuesto (idealmente) entre no menos de 4 y no más de 12 personas, para que sea posible atender, escuchar y

responder adecuadamente a las necesidades de cada una de ellas. En el caso de tenerse contemplado la realización de actividades en pareja (dinámicas, sesiones de escucha dual) se recomienda obviamente constituir el grupo con un número par de personas.

Debido a las características de la exploración interior que ocurre con el Focusing, se recomienda realizar la actividad grupal en un espacio físico amplio, cómodo y principalmente silencioso, para evitar todo tipo de distracciones o interrupciones del proceso. Si es posible, se recomienda el uso de una sala alfombrada y con cojines o colchonetas para que los participantes puedan sentarse muy cómodamente o recostarse; pero si no es dable contar con una sala con estas condiciones, por supuesto se puede trabajar sencillamente en una habitación con sillas normales. Si el lugar escogido no es lo suficientemente silencioso, se sugiere usar de fondo música de relajación antiestrés (muy popular en nuestros días) para potenciar el proceso atencional hacia la experiencia, el cual debe ser calmado e ininterrumpido.

En cuanto al tiempo a utilizarse en cada sesión, generalmente basta con una hora y media de trabajo, en la que se destina al menos media hora para la parte en que se desarrolla el Focusing propiamente tal. El resto del tiempo se dispone para las demás actividades que constituyen la sesión, por ejemplo: las exposiciones psico-educativas para explicar y enseñar la técnica de focalización, o para introducir un tema específico, como el trabajo con dolor físico crónico, la transformación de la Crítica Interna, el apoyo con técnicas de respiración, etc.; o bien, para realizar una actividad de esparcimiento al cierre de la reunión, como: simplemente charlar, tomar té, organizar la siguiente cita, etc.; todas ellas igualmente valiosas cuando se trata de un encuentro entre personas.

El entrenamiento en habilidades de focalización experiencial

La implementación de un grupo de Focusing requiere un entrenamiento en habilidades de “focalización experiencial” (Hendricks, 1984; Lee, 1997); o sea, una instrucción en cómo explorar la experiencia de tal manera de conseguir un conocimiento más amplio acerca de ella.

El entrenamiento en habilidades de focalización es esencial para poder concretar la experiencia grupal y puede ser hecho parcialmente al inicio de cada sesión (al menos durante unas cuantas sesiones) a través de un apartado educativo que debe incluir una clara referencia a dos aspectos: 1) la existencia y la importancia del significado implícito corporalmente sentido, y 2) las claves para atender, explorar y explicitar dicho significado.

Para señalar la existencia del significado sentido, es posible usar algún tipo de esquema muy sencillo, presentado en una pizarra o con diapositivas, acerca de cómo la experiencia no sólo está representada por pensamientos o conceptos claros y definidos, sino que también está constituida por aspectos que no están plenamente simbolizados y que sin embargo están presentes de forma sentida, concretamente en una sensación sentida, y que tal sensación concreta de significado tiene una amplia influencia en el emocionar, el pensamiento, lo somático y la conducta.

Se puede explicar cómo podemos llevar con nosotros diversos significados sin estar totalmente consciente de ellos, y que es posible llegar a conocer tales significados atendiendo nuestra experiencia corporal internamente sentida, la cual sirve de precursora en la construcción de nuevos significados. Señalar situaciones cotidianas acerca de esto resulta muy conveniente. Por ejemplo, cuando olvidamos algo al salir de casa, todo “nuestro cuerpo sabe” que hemos dejado algo atrás o que no nos hemos ocupado de algún asunto, y durante algunos momentos podemos no saber de qué se trata específicamente, sin embargo, cuando prestamos atención esa sensación de olvido (que concretamente ocurre en el cuerpo) podemos llegar a conocer qué era aquello que habíamos olvidado.

Nuestra experiencia explícita se hace más amplia y clara al simbolizar aspectos que durante algún momento permanecieron implícitos, y, por lo tanto, la complejidad subjetiva cambia positivamente de manera global.

Para señalar las claves para atender, explorar y explicitar el significado implícito puede resultar conveniente señalar que “el Focusing es un proceso especial de autoatención” (Robles, 2006), una manera particularmente afectiva de acercarnos a nosotros mismos. Leijssen (1998) se refiere a la cualidad afectiva de este especial proceso atencional como una *actitud de Focusing*:

Lo vago, lo no-formado, lo que aún no está en palabras, sólo puede darse a conocer cuando se le aproxima de una manera específica... (Se) requiere una actitud de espera, de una silenciosa y amistosa presencia hacia lo que todavía no se ha dicho, siendo receptivo hacia lo que aún no se ha formado. Para lograr esto será necesario suspender temporalmente todo lo que la persona ya sabe acerca de eso, y estar cognitivamente inactivo” (Leijssen, 1998).

Resulta de ayuda enlistar algunas sugerencias aún más concretas acerca de cómo desarrollar esta actitud de Focusing, por ejemplo: prestando atención a la sensación corporal interna de la experiencia; atendiendo ese sentir ininterrumpidamente, haciéndole compañía sabiendo que se trata de una parte de nosotros mismos, tratando de poner en palabras o imágenes lo que captamos de ese sentir, teniendo una actitud compasiva hacia aquello que surge, etc. Lo anteriormente propuesto se puede presentar justo al inicio de cada sesión y puede ser reforzado con algún pequeño material escrito. También se pueden introducir breves sugerencias que complementen este aspecto del entrenamiento una vez terminada la actividad de focalización en cada sesión, recogiendo las impresiones de cada persona acerca de lo vivido.

De lo anterior se desprende que, la actividad experiencial misma es uno de los componentes esenciales del entrenamiento. Por esto, el facilitador

debe consultar acerca de las características de la experiencia que cada persona tuvo durante el Focusing; si fue posible atender ininterrumpidamente la experiencia interna, y si no lo fue, consultar cuales fueron las dificultades; o bien, si la persona fue capaz o no de relacionarse amistosamente con sus sentimientos.

Por ejemplo, en un taller una persona me contaba que estuvo en todo momento diciéndole “te odio, sale de aquí” a eso que sentía dentro de sí (a pesar que mis sugerencias sugerían justamente lo contrario), luego le expliqué que cuando tratamos con rechazo aquello que hay en nuestro interior, generalmente se siente más intensamente desagradable, pero que cuando le damos cariño a esa parte de nosotros mismos, inmediatamente se siente un alivio; invitándola posteriormente a comprobar tal apreciación. Hendricks (1984) también se refiere al valor que tiene conocer las dificultades de los participantes durante el proceso sobre el entrenamiento de las habilidades de focalización experiencial:

Describir una dificultad con precisión es en sí una forma de focalización. Esto implica, atender la sensación acerca de la dificultad y encontrar palabras que capten exactamente la forma del problema a partir de ella”. (Hendricks, 1984).

A veces, anticipar cuál va a ser el tipo de trabajo que se realizará durante la sesión ayuda a que las personas se conduzcan con menos obstáculos durante la experiencia, y contribuye notablemente a la adquisición de las habilidades de focalización. Por ejemplo:

Hoy vamos a usar la imaginación, tendrán la oportunidad de visualizar sus sentimientos de una forma concreta, así que en algún momento les voy a pedir que dejen que se forme una imagen a partir de lo que sienten en su interior...

o bien: “en esta sesión haremos una dinámica en que vamos a expresarnos con el cuerpo, como si no existiesen las palabras y sólo pudiéramos comunicarnos con movimientos corporales”.

El rol del facilitador

El facilitador de cualquier grupo terapéutico tiene una gran responsabilidad sobre el tipo de interacción que acontece no sólo entre él y los distintos participantes, sino que también entre los participantes entre sí. Lo anterior es particularmente cierto para el facilitador de un grupo de Focusing, ya que su principal tarea es garantizar privacidad y seguridad a cada participante contra cualquier tipo de intervenciones, demandas o condicionamientos externos que socaven la experiencia auténtica y sentida, como análisis y críticas de otros participantes, o exposiciones innecesarias producidas por él mismo.

Gendlin (1972) señala que el facilitador tiene dos responsabilidades centrales en el proceso de un grupo experiencial: 1) “proteger el derecho de cada miembro a ser escuchado.” y 2) fomentar y proteger la permanencia y la participación de cada miembro en el grupo. Por su parte, Leijssen (1992), enfatiza en el rol del terapeuta el proteger la privacidad de los integrantes del grupo:

...Es esencial que el terapeuta deje claro que los clientes que deseen hacerlo, pueden mantener sus experiencias en secreto. La posibilidad de compartir algo con otros, o llevarlo más allá en presencia de otros, sólo se debe considerar después de esta aclaración. (Leijssen, 1992).

El desarrollo de una actividad de focalización en grupo se estructura de tal manera que cada participante esté centrado, la mayor parte del tiempo, sólo en su propia experiencia; proporcionando al grupo suficiente tiempo y silencio para que esto ocurra. El mismo facilitador permanece en segundo plano como un acompañante del proceso (Leijssen, 1992), sencillamente reflejando la expresión de los participantes con un estilo de respuesta centrado-en-la-persona, sin aventurar otro tipo de interacción (Hendricks, 1984). Por supuesto, este estilo de respuesta debe tener un carácter experiencial; esto significa que los reflejos, las sugerencias, las instrucciones y las

preguntas, deben “apuntarse” al significado sentido del participante con el fin de hacerlo más claro o más profundo y, en síntesis, llevarlo más allá (Gendlin, 1968; Lee, 1997).

El facilitador debe configurar los aspectos de la alianza terapéutica experiencial (Watson & Greenberg, 2000), enfatizando cuando sea pertinente los objetivos, las tareas y el vínculo terapéutico, de un modo similar (pero no igual) en que lo haría en un contexto individual de psicoterapia. El comienzo de las primeras sesiones es el momento adecuado para formular, junto a los participantes, los objetivos que se pretenderá alcanzar, y las tareas a través de las cuales se perseguirán esos objetivos.

Para cubrir estos aspectos, generalmente yo pregunto a las personas que desean lograr con los talleres: conocerse más a sí mismas, relacionarse mejor con las personas, cambiar algún hábito de conducta, etc., y a su vez, ellas me comentan en sus propias palabras aquello que necesitan. Para cubrir esto que se constituye en los objetivos de trabajo, generalmente les consulto a los participantes qué tipo de actividad les gustaría realizar, y les sugiero unas cuantas, de un modo general.

En el transcurso mismo de las sesiones, les voy comentando los diferentes talleres que podemos hacer para cumplir los objetivos (o sus expectativas, que pueden ir cambiando a medida que ocurre el proceso). Por lo tanto, siempre manejo de antemano un set de posibles talleres a realizar. Obviamente, lo que llega a constituirse en los objetivos y las tareas de la experiencia grupal es una decisión más bien democrática, se considera la opinión de la mayoría.

En cuanto al vínculo terapéutico, éste se empieza a conformar a partir de las primeras interacciones entre el facilitador y los participantes (a veces derivados de terapia individual) y se desarrolla a lo largo de todo el proceso de sesiones, en la medida que el facilitador pone en práctica un tipo de interacción caracterizada por la presencia, la aceptación positiva incondicional, la empatía y la autenticidad.

El ritmo de la intervención es otro aspecto fundamental en un grupo de Focusing, por lo cual el facilitador debe estar siempre atento a la velocidad con que va dando las distintas instrucciones, sugerencias y preguntas, de modo que pueda permitir a cada participante formularse la intervención de un modo experiencial; esto es, atendiendo cómo la proposición funciona o resuena en su propia experiencia. Es necesario destacar que las intervenciones hechas por el facilitador se formulan también experiencialmente. Es decir, él debe estar conectado con su propio experimentar acerca de la situación para discriminar el clima general del grupo: si están profundamente conectados, o sencillamente distraídos, si es necesario ser más específicos en las instrucciones, o si se requieren más espacios de silencio. Todo esto es potencialmente conocible (aun cuando los participantes están en silencio y con los ojos cerrados), si se está bien relacionado con el lenguaje corporal y gestual.

Es de importancia crucial para el terapeuta mirar cuidadosamente y mantenerse en contacto con lo que pasa con cada participante. El ritmo con que el terapeuta da las nuevas instrucciones, así como la naturaleza de las intervenciones depende de lo que pasa en el grupo” (Leijssen, 1992).

También es importante que el facilitador no sea repetitivo en la entrega de las intervenciones y vaya creando un lenguaje rico en analogías y metáforas que favorezcan el proceso de focalización de cada persona. Por ejemplo: “Acércate a eso despacio, como si lo estuvieses acariciando suavemente”, o “Permanece junto a esa sensación, como si se tratara de una persona que necesita compañía”, etc. Para lograr ese manejo, por supuesto, es necesario conocer ampliamente las posibilidades de la técnica y la amplia gama de posibilidades experienciales que pueden tener las personas durante este proceso.

No está de más decir, acerca de las instrucciones, que deben ser sencillas, fácilmente comprensibles para los participantes. También es importante

mantener un equilibrio en la cantidad de instrucciones y sugerencias que se dan. Si el facilitador da demasiadas instrucciones puede hacer que los participantes sólo lo atiendan a él en lugar de centrarse en su propia experiencia. Lo contrario también puede ser contraproducente, si se dan muy pocas instrucciones la persona puede sentirse abandonada en el proceso de exploración y desorientada acerca de cómo llevarlo a cabo. Hendricks (1984) señala, sin embargo, que es esperable que los participantes logren cierto grado de autonomía acerca de las intervenciones del facilitador en la medida que se desarrolla el proceso grupal:

A medida que los miembros aprenden a focalizar, ellos pueden ignorar las instrucciones (del facilitador) y formular las suyas propias o seguir en su propio ritmo. Sin embargo, una mínima estructura de alguien dando instrucciones es importante.” (Hendricks, 1984).

Otro aspecto fundamental en el rol del facilitador de un grupo de Focusing es aquel que se relaciona con la necesidad de crear un ambiente cálido y contenedor y cercano hacia cada individuo del grupo. Robert Lee (1997) se refiere a la cercanía física como una de las variables claves para crear tal ambientación:

En el Focusing, la proximidad con el cliente puede ser muy importante para que el terapeuta/guía se dé cuenta del proceso interno del cliente y para que éste se sienta contenido. Por esta razón, a veces yo pido cambiar asiento con la persona que está cerca del cliente al que estoy a punto de pedirle ir más profundo... (Lee, 1997).

Por su parte, Neil Friedman (2000), también consigna la cercanía física como un elemento potenciador de los procesos psicoterapéuticos grupales, más específicamente, al sugerir la integración del Focusing con otras intervenciones centradas-en-el-cuerpo. Por ejemplo, en un contexto grupal donde las personas focalizan silenciosamente, sentarse cerca de algún integrante

que tiene dificultades para focalizar, o que tiene sentimientos abrumadores, para hacerle compañía mientras respetuosamente se le toma un brazo, ayuda a crear un ambiente de cercanía y contención.

Ese pequeño gesto de contacto físico puede contribuir a que la persona sienta más claramente aquello que está atendiendo. A veces, este mismo tipo de contacto es posible realizarlo cuando el facilitador hace una ronda de preguntas que debe ser contestada por cada participante por separado, en tales ocasiones, acercase y tocar cuidadosamente a las personas, puede contribuir a potenciar el proceso de simbolización de la experiencia que se espera ocurra con el Focusing (sobre todo si las personas están experimentando con los ojos cerrados o vendados).

Finalmente, y quizás más importante aún, es llamar a las personas por sus respectivos nombres cada vez que hacemos preguntas individualmente dirigidas, o cuando reflejamos la expresión de sentimientos que cada una de ellas comparte de manera espontánea. Llamar a las personas por su nombre en un contexto grupal es un tipo de interacción definitivamente valiosa.

El rol de los participantes

La actividad de los participantes de un grupo de Focusing siempre debe responder a un compromiso personal, y en ningún caso constituir una respuesta a una imposición externa, emanada de otra persona (el facilitador u otro miembro del grupo) o institución. Hendricks (1984) enfatiza incluso que cada participante debe tener claro que no tiene ningún tipo de compromiso ni siquiera en cuanto a la asistencia a las sesiones. Por supuesto, lo anterior es perfectamente posible cuando se trata de grupos conformados voluntariamente; pero aún cuando sea el caso de grupos institucionalmente establecidos (como cursos obligatorios de desarrollo personal de una universidad, por ejemplo), la participación en la actividad terapéutica y la posibilidad de compartir el resultado de ésta tiene que ser siempre un asunto libremente decidido; principio que debe estar en

conocimiento de cada uno de los participantes.

Los miembros de un grupo de Focusing tienen la posibilidad de hacerse parte de una “experiencia compartida” de un tipo esencialmente privado de exploración emocional, pudiendo elegir o no si desean compartir tal vivencia. En caso de que un participante del grupo elija compartir su experiencia abiertamente, se espera que los demás le escuchen en silencio, o bien, realizando intervenciones no invasivas, como preguntas que apunten a los sentimientos expresados por la persona o señalizaciones de comprensión empática. Por supuesto, es el facilitador quien expresará oportunamente sugerencias para que este tipo de interacción entre los participantes tenga lugar. Las intervenciones de carácter valórico o enjuiciativo que un participante pueda hacer con relación a la experiencia de otro deben ser “reguladas” también por el terapeuta, tratando de responder empáticamente a ambos participantes.

Este tipo de intervención aceptante y empática hacia la experiencia de todos los participantes, generalmente contribuye a que éstos interioricen el tipo de interacción más favorable para el proceso grupal y de cada individuo.

Materiales

En un grupo de Focusing se pueden utilizar diversos materiales para facilitar la exploración de la experiencia. Por ejemplo, se pueden ocupar antifaces para cubrir los ojos mientras se realiza la focalización experiencial, como una forma de evitar las distracciones con los otros participantes, con el facilitador o con cualquier otro estímulo visual que pudiera sacar a la persona fuera de su foco de atención. También se puede ocupar música adecuada al tipo de actividad que se esté realizando (ejercicios de relajación previos, el Focusing propiamente tal, dinámicas que implican un mayor nivel de interacción corporal). Por supuesto, el volumen de la música no debe ser un elemento perturbador, por eso es recomendable poner el equipo o los parlantes a una distancia adecuada de

los participantes.

Otros tipos de materiales muy valiosos para las actividades de un grupo de experienciación, son aquellos que facilitan la expresión no verbal de los participantes (Leijssen, 1992, 1998), por ejemplo: papel blanco y lápices de colores, arcilla, plastilina de color si vamos a trabajar con niños o adolescentes, etc.

También es posible entregar material escrito para potenciar el entrenamiento de las habilidades de focalización experiencial. Este material debe ser particularmente breve y sencillo, y contener sugerencias claves para realización del Focusing. Se debe dejar en claro que en ningún caso se trata de una lectura obligatoria y que queda en la decisión de cada uno utilizarlo o no.

Dificultades durante el proceso

El proceso de un Grupo de Focusing, al igual que el proceso de otros tipos de grupos psicoterapéuticos, no está exento de dificultades en su desarrollo. Por supuesto, se hallan presentes las mismas dinámicas interaccionales propias de la configuración relacional de cualquier grupo: los participantes que hablan demasiado y los que hablan muy poco, o los que emiten juicios acerca de las experiencias de los otros, etc. Sin embargo, en un Grupo de Focusing surgen nuevas dificultades que son propias del tipo de trabajo terapéutico que se realiza, aquel donde se promueve una detenida exploración de los aspectos aún no conceptualizados de la experiencia; una exploración que para muchas personas puede resultar nueva, extraña, difícil o incluso frustrante.

Así, es posible que en un Grupo de Focusing nos encontremos con personas que tienen muchos problemas para identificar y atender una sensación corporal con sentido. Se supone que en el entrenamiento de las habilidades de focalización experiencial se haya explicado bastante bien qué es esto; por ejemplo, haciendo referencia a expresiones populares que dan cuenta de una sensación con significación (“Tengo un nudo en la garganta”,

“Siento el pecho hinchado de tanto orgullo”, “Apenas pienso en eso se me retuerce el estómago”, “Siento un vacío aquí adentro (en el pecho)”, “Se me apretó el corazón de tanta tristeza”, etc.). Pero aun habiéndolo explicado bien, muchas personas se sienten desorientadas cuando se les habla de atender un “algo sentido”, entonces, para aquellas personas es mejor simplificarles las cosas y preguntarles cosas como: “¿Hay algún sentimiento acerca de eso que no hayas expresado lo suficiente o que otras personas no hayan comprendido?”, “¿Cómo podrías explicar ese mismo sentimiento usando otras palabras?”, o “Si pudieras colocar ese sentimiento en una imagen, ¿cómo sería?”. A veces, ser insistente acerca de atender una cualidad corporal puede ser más entorpecedor que beneficioso, ya que muchas personas pueden hallar una serie de nuevos detalles experienciales haciéndoles preguntas y dándoles instrucciones sumamente sencillas y directas.

Puede que en ciertos momentos las instrucciones no se ajusten de manera alguna a la experiencia que uno o varios participantes tienen; ya que “las distintas personas en un grupo representan muchos tipos diferentes y únicos de experiencias” (Iberg, 2007). Esto puede constituir otra dificultad y, en estos casos, es necesario dar diversas instrucciones que se acomoden a diversos tipos de procesos experienciales, por ejemplo, sentimientos abrumadores, sentimientos demasiado vagos, sentimientos de vulnerabilidad, la incapacidad de conseguir un “asidero” a partir de la experiencia sentida, etc. Si se trabaja con imágenes, siempre es necesario dar instrucciones para aquellas personas que tal vez no han logrado visualizar nada y sólo permanecen atendiendo su experiencia; o bien entregar instrucciones para distintos tipos de imágenes: con carácter agresivo, vulnerable, confuso, u otro. Por ejemplo, cuando se trabaja con aspectos de la Crítica Interna, las personas tienden a visualizar, a partir de las mismas instrucciones, imágenes tan diversas como: una niña pequeña, un padre maltratador, una confusa masa de

sentimientos, un puente cortado, o incluso a ellas mismas; por lo tanto, se debe estar preparado para ofrecer diversas formas de acercamiento a tan diferentes formas de experimentar que cada persona tiene: “Tal vez puedas sentir qué necesitas hacer con eso que has encontrado ¿Alejarlo de ti, acercarte para conocerlo mejor, cobijarlo...?”.

Otras personas, a pesar de que atienden ininterrumpidamente su experiencia, no logran hacerlo de un modo afectivo (por lo menos al principio), por lo tanto, tienen grandes dificultades para poner en pensamiento o en palabras todo aquello que sienten, y en consecuencia se pueden sentir muy frustradas cuando no logran realizar la actividad experiencial con la facilidad que parece tener el resto. En estos casos es bastante conveniente permanecer cerca de esas personas y brindarles mayor compañía durante su proceso. Por ejemplo, si hay una persona con estas dificultades, nos podemos sentar al lado de ella y se le puede tomar un brazo mientras explora sus sentimientos. La cercanía y el contacto físico, como ya se citó arriba, a veces es un factor de ayuda y potenciadores del proceso terapéutico.

Otro tipo de dificultad, menos habitual en todo caso, es cuando algún participante experimenta como desagradable la experiencia de focalización. Hay personas han estado tanto tiempo alejadas de sus sentimientos que cuando los vuelven a atender de la manera en que lo hacemos con Focusing experimentan fuerte tensión muscular y hasta dolores de cabeza. Las escasas veces que he presenciado esto me he permitido acercarme a las personas (con su consentimiento) para aplicar calor con las palmas de mis manos en su cabeza, cuello u hombros; lo cual las ha ayudado a aliviar la molestia y permanecer más cómodamente mientras realizan el Focusing. Esto, por supuesto, lo hago muy discretamente, sin interrumpir la actividad grupal.

Beneficios del proceso grupal

La participación en un grupo de Focusing

presenta variados beneficios. De modo general podemos decir que, en primer lugar, constituye un espacio único en que las personas pueden ponerse en contacto consigo mismas y expresarse de un modo seguro y no impuesto; algo con lo cual no todas las personas cuentan en su cotidianidad. Segundo, enseña a las personas con un bajo nivel de experiencing o que tienen dificultad para focalizarse en su experiencia, a desarrollar nuevas habilidades de conocimiento personal. Tercero, contribuye a potenciar los resultados obtenidos en la psicoterapia individual, si el participante del taller simultáneamente realiza las dos actividades. Cuarto, entrega herramientas sencillas que la persona puede utilizar en su diario vivir para reducir estrés o tomar decisiones (si intenta practicar Focusing a solas). Pero más importante aún, la participación en un grupo de Focusing reinstaura la autoridad de la persona como única experta en su propia experiencia, lo que la diferencia de la participación en otros tipos de grupos donde es el terapeuta o los demás participantes quienes evalúan la experiencia de la persona.

Lee (1997) señala más concretamente que el Focusing como intervención psicoterapéutica tiene un efecto positivo directo sobre la dinámica de grupo:

En la psicoterapia de grupo en general hay una tensión dinámica entre seguridad y profundidad. Si las cosas van demasiado profundo, el grupo se siente inseguro y puede disolverse. Si el grupo está demasiado seguro, se aburre y se percibe como no valioso... Las intervenciones de Focusing (sin embargo) mantienen un balance entre profundidad y seguridad (Lee, 1997).

Por otra parte, el Focusing, como proceso psicoterapéutico, produce una serie de cambios en diversos niveles de la experiencia individual. En el ámbito corporal, la más conocida en una reducción de la tensión corporal. También puede producir alivio en diversas manifestaciones de síntomas de enfermedades, y atenuar el dolor físico. Desde un punto de vista cognitivo-emocional, el Focusing

facilita la emergencia de nuevas y más adaptativas formas de percibir y significar los problemas, las cuales no son posibles con el simple hecho de “analizarlos” o al “hacer catarsis” para desahogarse de ellos. El Focusing, desde una óptica subjetiva, ayuda a las personas a vivir más plenamente en el presente, a desarrollar mayores niveles de aceptación hacia sí misma y hacia los demás, e incluso, a inaugurar o potenciar la experiencia de su espiritualidad; por nombrar sólo algunos beneficios.

SEGUNDA PARTE: NUEVE TALLERES GRUPALES DE EXPERIENCIACIÓN

A continuación, se presentan nueve talleres grupales de experienciación dirigidos hacia diversos aspectos de la experiencia o a temas específicos. Estos talleres fueron desarrollados para un programa psicoterapéutico grupal de corta duración (6 a 9 sesiones), sin embargo, pueden ser ejecutados en programas de mayor extensión o aplicarse de manera aislada.

Generalmente, los talleres se inician con alguna breve exposición sobre el tema a trabajar, para luego dar paso al apartado de Focusing propiamente tal. Hay cierta estructura que es conveniente mantener en la realización de cada taller, por ejemplo: dar la bienvenida, realizar una ronda de escucha para saber cómo se encuentra cada participante en ese preciso momento, plantear el tema del taller, realizar algún ejercicio de relajación si es necesario, realizar la actividad de focalización, compartir la experiencia, y agradecer la participación.

La parte de Focusing de cada sesión habitualmente se inicia dirigiendo la atención al interior del cuerpo. Enseguida se propone una pregunta que los participantes deberán realizarse interiormente, por ejemplo: “¿Cómo me siento en este momento?”, “¿Hay algún asunto que necesite atender ahora mismo?”, etc.; para luego focalizar la cualidad de la sensación sentida que se empieza a configurar; si se trata de una sensación grande o pequeña, si se percibe como agradable,

desagradable, o tolerable, etc. Inmediatamente después de eso se inicia la experienciación misma, donde se les da a los participantes el espacio suficiente para que puedan compartir gradualmente su experiencia y donde el facilitador realiza la retroalimentación necesaria.

Si el número de participantes es elevado, esto es, superior a ocho personas, las actividades del taller se pueden ejecutar en duplas o en grupos pequeños, siguiendo un esquema sencillo: 1) la actividad de hacer Focusing sobre algún asunto, 2) compartir la experiencia y, 3) intercambiar turnos entre las personas que conforman las duplas.

Al leer los talleres que propongo se podrá constatar que es relativamente sencillo formular una temática para realizar Focusing, ajustándose a las necesidades de diversos tipos de grupos con personas con problemáticas muy diferentes.

Los talleres que se presentan son:

- 1) Re-Inaugurando la relación interna.
- 2) Despejando un espacio interior.
- 3) Focalizando un problema.
- 4) Transformando la crítica interna.
- 5) Cómo transformar los bloqueos en acción.
- 6) Re-Estableciendo el contacto con el Otro.
- 7) Cambiando lo de afuera desde adentro.
- 8) Renovando el sentimiento hacia la vida.
- 9) Re-Descubriendo nuestra espiritualidad.

Reinaugurando la relación interna

Este sencillo, pero emotivo ejercicio de experienciación es ideal para iniciar un programa de talleres de Focusing, y es particularmente útil cuando trabajamos con personas que sufren violencia intrafamiliar, depresión, o que tienen algún otro serio problema psico-social; aunque por supuesto, puede resultar beneficioso para cualquier individuo, tenga grandes problemas o no.

En “Re-Inaugurando la relación interna” se trabaja esencialmente con lo que yo llamo “imágenes sugeridas”, haciendo “una invitación para que el cliente se refiera a la sensación sentida... a través de un símbolo que nosotros (los

terapeutas) proponemos pero que él mismo va desarrollando” (Robles, 2007). En este caso, se invita a los participantes a desarrollar la imagen de una persona a partir de su experiencia concretamente sentida. Más exactamente, les propongo imaginar o suponer que la sensación sentida misma fuera una persona; y a partir de ahí doy sugerencias para establecer una relación e interactuar afectivamente con esa “persona interior”.

Una instrucción clave para desarrollar exitosamente este ejercicio es sugerir a las personas que se permitan formar la imagen de una persona no conocida, ya que de esta forma es más sencillo que aparezcan elementos novedosos acerca de su estado emocional; tomando en cuenta que en ocasiones la evocación de una persona significativa puede entorpecer la capacidad de focalización. Por ejemplo, en una ocasión una mujer sólo podía ver a su hijo que tiene muchas dificultades de salud y no lograba tomar distancia de los sentimientos abrumadores que habitualmente tenía al pensar en él. En todo caso, si algo similar a lo anterior llega a ocurrir a pesar de las instrucciones, resulta oportuno indicarle al participante que se visualice a sí mismo frente a la persona significativa y que se centre en cómo se ve a sí mismo.

Las instrucciones usualmente las voy dando de la siguiente manera: “Trata de imaginar que esa sensación fuera una persona”, o “Deja que a partir de esa sensación se forme la imagen de una persona”, “¿Puedes ver cómo es esa persona, qué edad tiene, ¿dónde está?, ¿cómo se siente?”

Después de unos minutos, voy consultando qué tipo de imágenes se ha desarrollado, y por supuesto el resultado es bastante creativo: una mujer de unos cincuenta años me decía: “Una niña columpiándose, pero que teme bajar del columpio”; una persona apenas salida de adolescencia visualizaba: “Un adulto amargado”; otra con muchos problemas me decía: “Veo una mujer joven y tranquila”; otras personas estaban en contacto con: “Una viejita achacosa”, “Una mujer desnuda en una habitación

oscura y fría”, etc.

Inmediatamente después, voy dando algunas sugerencias para que los participantes “interactúen” con la persona imaginada, tratando de saber qué siente, cómo se siente, qué necesita, etc.: “¿Puedes permanecer cerca de ella, hacerle compañía?”, “¿Puedes notar cómo recibe tu compañía?” En resumen, se invita a los participantes a desplegar su capacidad de aceptación, contención, comprensión, y empatía sobre esta “persona interior”, o sea, sobre sí mismos. Por ejemplo, cuando doy la instrucción de notar si aquella “persona” necesita algo, luego sugiero: “Ve si puedes darle algo de lo que ella necesita o algo que la haga sentir mejor”, y las personas responden cosas como: “Que le tome la mano y no la deje nunca más”, “Que le preste más atención”, “Que le dé un abrazo”, etc.

Como se podrá suponer, esta clase de interacción con “la persona interior” resulta muchas veces profundamente emotiva, y algunas personas pueden llorar suavemente al tener la experiencia. Por lo anterior, resulta muy conveniente realizar un compromiso para no dejar de atender y acompañar a la persona interior al final de la parte de experienciación.

Los objetivos de este taller es que los participantes desarrollen la capacidad de contactarse con sus sentimientos y de desplegar una actitud auto-contenedora hacia su propia experiencia; o sea, una actitud de Focusing; la actitud necesaria para estar en contacto con su emocionalidad de un modo directo y profundo.

Despejando un espacio interior

Despejar un Espacio es uno de los movimientos de Focusing más ampliamente practicado y comentado en la actualidad del movimiento experiencial, teniendo ya casi una identidad propia como técnica psicoterapéutica. Cuando yo lo practico en un contexto grupal, generalmente lo presento con una breve introducción, señalando que se trata de una herramienta muy sencilla y efectiva para reducir estrés y que muchas personas lo

realizan en sus vidas cotidianas cuando necesitan sentirse relajadas.

La versión de Despejar un espacio que acostumbro practicar no es la versión tradicional que incluye el uso de imaginería guiada (Gendlin, 1981b, 1982; Alemany, 1988), con la cual se invita a los participantes a visualizar que “ponen los problemas a cierta distancia”, ya que muchos clientes se muestran incapaces de seguir tales instrucciones. Esta dificultad acerca de Despejar un Espacio puede suceder con frecuencia en un contexto grupal, ya que en tales circunstancias el contacto entre guía y focalizador no es tan personalizado, y por lo tanto, los participantes pueden permanecer sin comunicarla. Por el motivo anterior, la versión que yo realizo excluye las instrucciones de la imaginería guiada, pero pone énfasis en las Técnicas de Relación Interna propuestas por Ann Weiser Cornell (1995) y las sugerencias acerca de “Crear un Espacio” (*Making a Space*) de Ellen Kirschner (2003, 2007), ambos procedimientos planteados como alternativos al formato tradicional de Despejar un Espacio.

Al comienzo del ejercicio realizo sugerencias para que los participantes se tomen un tiempo para sentarse cómodamente, luego les indico la realización de unas cuantas respiraciones como preámbulo a unos pequeños pasos de conciencia sobre el cuerpo. En estos pasos se invita a las personas a prestar atención a cómo sienten sus piernas, su tronco, sus brazos, etc., distinguiendo sencillamente si allí hay tensión, cansancio, o alguna sensación agradable; como diciendo: “Ah, aquí está tenso”, o “Sí, mis brazos están cansados”.

Después de toda la acción anterior, se invita a las personas a centrar su atención en su interior y se les indica preguntarse: “¿Estoy totalmente tranquila en este momento?”, “¿Me siento totalmente bien ahora mismo?”, para que chequeen cuál es la respuesta que surge desde adentro, y en la mayoría de los casos esa respuesta es: “No, no totalmente”. Es entonces cuando se estimula a los participantes a identificar uno a uno los problemas o

preocupaciones que están llevando en ese momento, y que les impiden sentirse de un modo más agradable. Se puede recomendar anotar cada uno de los problemas que están identificando, enfatizando que no es necesario que enlisten todos los problemas que tienen en sus vidas, sino que solamente aquellos que se sienten “ahora mismo”. En esta parte del proceso, se puede utilizar papel y lápiz para anotar cada situación, pensamiento, sentimiento o sensación física estresante que se ha detectado, o bien se puede utilizar el dibujo de la silueta de una persona para que los focalizadores vayan situando cada problema en la parte del cuerpo que la sienten, quizás con algún color que refleje como se siente ese asunto.

Es de suma importancia que las personas no sólo identifiquen qué problemas llevan, sino que también cómo es que se siente cada uno de ellos. Por ejemplo: “Me preocupa que no nos alcance la plata este mes, esto es como algo tenso aquí adentro”; o bien, que identifiquen como ellas se sienten en relación con ese problema: “La enfermedad de mi hija... Siempre estoy alerta sobre eso”. En cualquier caso, es importante motivar a las personas a probar una actitud de “reconocimiento” hacia cada cosa que surge, sin necesidad adentrarse en el problema, y “resonar” si efectivamente las palabras que han elegido para describir cómo se sienten con el problema se ajustan a lo que concretamente están experimentando.

Después que los participantes han identificado diversas situaciones estresantes, y han tomado conciencia de cómo se sienten con cada una de ellas, se les invita a distinguir cuál es la nueva sensación que va apareciendo, la cual por lo general es más agradable, o “despejada”. Si no lo es, se dan instrucciones para “desidentificarse” de ella; o sea, para que los participantes diferencien que aquella sensación o sentimiento no es toda su persona, sino que sólo “una parte” de su experiencia, una parte con la cual se pueden relacionar. Todos esos pequeños pasos: “reconocimiento”, “resonar” y la

“desidentificación”, constituyen algunos movimientos de las citadas “Técnicas de Relación Interna” de Ann Weiser Cornell.

Ahora bien, si nada de lo anterior resulta del todo efectivo, o bien si el facilitador del taller lo prefiere de todos modos, es posible utilizar los pequeños pasos de “Crear un Espacio” que Ellen Kirschner sugiere. Éstos consisten básicamente en la persona advierta si está presionando la sensación de alguna manera, o si se está enjuiciando a sí misma por tener aquel sentimiento, o incluso si está realizando el ejercicio con apuro; para que finalmente pueda darle a ese sentimiento interior todo el espacio y el tiempo que requiere para llegar a transformarse en una sensación espaciosa y agradable. Para lograr esto se puede sugerir: “¿Puedes darle un montón de espacio en tu interior a ese sentimiento?”, o “¿Puedes darle permiso a ese sentimiento para que esté allí sin ningún tipo de presión?”, “Tal vez te puedas tomar un tiempo para estar con eso sin estar ‘mirando el reloj’”, etc., hasta que se logre el efecto de reducción de estrés deseado.

Focalizando un problema

Después de haber realizado las preguntas generales que se mencionaron arriba, se pueden plantear *preguntas específicas*, como: “¿Qué es lo peor de esta situación para usted?”, “Mientras atiende esa sensación, ¿siente que surge algo nuevo?”, etc. También es posible sugerir *preguntas de movimiento*, tales como: “¿Qué hace falta en su interior ahora mismo?”, “Si ese problema estuviera solucionado, ¿Cuál sería el sentimiento que tendría?”, “Si ya ha surgido algo de tranquilidad, ¿es posible que la pueda sentir más plenamente?”

Si algún participante no logra llevar adelante el sentimiento que tiene acerca del problema, es recomendable consultar qué clase de relación tiene con el asunto: “¿Te estás presionando de alguna manera acerca de ese problema? Quizás puedas notar si te estás forzando a ser siempre fuerte acerca de aquello o si te estás presionando a resolverlo tu sola y de inmediato”

Es necesario enfatizar sugerencias que alienten a los focalizadores a relacionarse de un modo afectivo, cuidadoso o compasivo con cada sentimiento que surge, para que finalmente logren darse cuenta de nuevos aspectos de su experiencia acerca del problema: “La pena estaba ahí porque no había querido asumir que mi relación de pareja fracasó, necesito dejar que eso pase, no seguir aferrada a la idea que se va a solucionar. Cuando siento que lo dejo ahí, siento que descanso, lo siento de verdad”.

Muchas veces cuando realizo este taller voy anotando en una pizarra las palabras más significativas de aquello que expresan los participantes, así, finalmente es posible visualizar cómo cambió el sentimiento a lo largo del taller.

Transformando la crítica interna

Básicamente, se trata de la aplicación del método para psicoterapia individual acerca de la crítica interna propuesto por Mia Leijssen (1998) aplicado en un contexto grupal, aunque por supuesto también incluye elementos de otros autores (Gendlin, 1996; Hinterkopf, 1998; Weiser Cornell, 2005; McGavin, 2006) que también se han referido de forma específica acerca de este aspecto de la experiencia.

Para dar inicio al taller realizo una sintetizada introducción acerca de la Crítica Interna, partiendo por una sencilla definición: La Crítica Interna es cualquier forma de actuar, cualquier pensamiento o sentimiento en contra de nosotros mismos, que nos impide desarrollarnos, expresarnos libremente y ser felices. Se manifiesta como autocrítica, autoexigencias, pensamientos negativos, u otras formas, y puede producir tensión, desgano, culpabilidad, rabia hacia uno mismo, autoflagelaciones o incluso intentos de suicidio. Su origen se haya en la crítica de figuras significativas a partir de nuestra infancia, en la vivencia de experiencias traumáticas de abuso, o en relaciones conflictivas de nuestro presente.

La parte experiencial se enfoca esencialmente en los aspectos que Leijssen (1998) propone cómo

útiles para procesar la Crítica Interna: 1) Identificarla, 2) Desidentificarse de ella, 3) Darle una imagen concreta, 4) Explorar su función pasada y presente, 5) Asignarle un nuevo lugar, y 6) Volver a la parte criticada.

Para identificar un sentimiento ligado a la Crítica Interna se invita a los participantes a realizarse internamente preguntas como: “¿Te sientes totalmente cómodo con tu manera de ser?”, “¿Estás totalmente a gusto con tu cuerpo”?, o “¿Estás totalmente tranquilo con las decisiones que has tomado en tu vida?”. Se da el tiempo para que los participantes chequeen estas preguntas contra su sensación sentida, y en la mayoría de los casos la respuesta que surge es confirma la presencia de aspectos ligados a la Crítica Interna. De inmediato se da la oportunidad para que los participantes se refieran a eso, si lo desean, apareciendo allí comentarios como: “Me encuentro aburrida y fea”, “Siento que he fracasado muchas veces y no me lo perdono”, “No me gusta hablar en público, pienso que lo que voy a decir es tonto”, “Siento que he sido mala mamá”. Estas expresiones pueden ser reflejadas de un modo especial para lograr la desidentificación, nombrándolas como lo que son, sólo una parte de la experiencia de la persona, no toda ella: “Hay una parte de ti que siente que no has sido buena madre”, “Hay un sentimiento en ti que no perdona los fracasos”, “Hay una especie de voz enjuiciante que no te permite hablar en público”, etc.

Darle una imagen concreta a la Crítica Interna es uno de los elementos más valiosos de este taller. Se le puede sugerir a los focalizadores que busquen una figura real o imaginaria que represente como se siente el aspecto crítico en su interior. Yo he tenido la oportunidad de escuchar todo tipo expresiones para esta sugerencia: “Una profesora que me ridiculizó en clases”, “Mi mamá que siempre me pegaba”, “Un puente cortado”, “Mi hijo que murió”, “Yo misma”, “Un mosquito”. En este punto de la actividad se despiertan en los participantes todo tipo de emociones y recuerdos, los cuales son

convenientes explorar, al mismo tiempo que se les relacionan con sus dificultades presentes. Así, la persona que mencionaba que le daba vergüenza hablar en público podría notar que su mamá siempre le ha criticado sus opiniones, desde pequeña. La idea es que las personas lleguen a establecer, quizás con la ayuda del terapeuta, algunas conexiones entre el aspecto crítico y su manera de actuar, por ejemplo: “Siempre estoy tratando de decir hacer o decir lo correcto, por miedo a que me critiquen de nuevo”.

Para desentrañar más aspectos de la función presente de la Crítica Interna, también resulta valioso invitar a los participantes a ponerse en su lugar, a acogerla y escucharla, en lugar de rechazarla: “¿Por qué eso necesita ser tan duro contigo, tal vez necesita algo, tal vez le preocupa algo...?” Este tipo de instrucción puede conseguir respuestas como: “Esa parte de mi es así, porque no quiere que me rechacen otra vez”.

La parte crucial del taller viene cuando se dan las sugerencias de poner el aspecto crítico (el cual se ha simbolizado con una imagen concreta) en un lugar adecuado para que no vuelva a resultar tan perturbador; pero ya que las personas pueden estar experimentando de manera tan diferente, es indispensable dar una instrucción amplia: “Ve si puedes colocar esa parte crítica a una distancia o en lugar donde no te haga daño, o donde pueda descansar... Si eso es algo agresivo ve donde sería conveniente ponerlo... Si es algo delicado tal vez necesite un mejor lugar... O si es algo muy tuyo tal vez necesites darle algo...” Así las personas podrán expresar, por ejemplo, que han puesto al Crítico en un basurero, o hundido en el mar, o al otro lado de un río; en caso de que se tratara de algo agresivo y amenazante. También puede ser que el Crítico sea acogido en vez de sancionado, si se trata de algo muy propio de la persona. O bien, puede ser cobijado en un lugar seguro (“dentro de mi corazón, por ejemplo) si se trata de algo delicado, como el pequeño hijo fallecido de la mujer.

En cualquier caso, siempre es necesario volver

a la parte criticada para revisar cual es la nueva sensación que surge; quizás: mayor libertad, perdón, rabia por largo tiempo no expresada, una tristeza más sana, una nueva sensación de energía, etc.

Sin lugar a dudas, este es uno de los talleres más poderosos de los nueve que se proponen aquí.

Cómo transformar los bloqueos en acción

Este taller está basado en las reflexiones de Ann Weiser Cornell (1993) acerca de cómo usar el Focusing para trabajar en aspectos de nuestros hábitos o nuestras decisiones en los cuales nos sentimos estancados o bloqueados. Ella plantea que los “bloqueos de acción” tienen una dinámica particular en la que hay “una parte” de nosotros que “sí quiere” encaminarse hacia la acción y “otra parte que no”; ésta última sería el aspecto de la experiencia que aún no ha sido escuchado y que necesita explorarse, principalmente. Este mismo sencillo planteamiento es el que constituye la introducción de este ameno taller.

Iniciando la parte experiencial de la sesión, se invita a los participantes a precisar un aspecto de sus vidas en los que se sienten particularmente bloqueados y sobre el cual les gustaría trabajar. Se enfatiza que de preferencia elijan actividades que sólo dependan de ellos, que no requieran un gasto económico importante, y que puedan ser realizadas a corto plazo. Por supuesto, inmediatamente se dan ejemplos de actividades sobre las cuales resulta particularmente fructífero trabajar: un programa de ejercicios, una dieta, una postergada visita al médico, la realización de alguna actividad recreativa como un pequeño paseo, o visita a un ser querido, volver a retomar el tejido o la pintura, las visitas a la iglesia, buscar información para realizar algún un trámite de importancia, etc. Como puede apreciarse, todas estas actividades son factibles de llegar a concretar, sobre todo porque sólo dependen de la persona para su realización y no de muchos otros factores externos a ella.

Cuando las personas ya han elegido y comentado sobre cual actividad les gustaría trabajar, hablamos

un momento acerca de eso. Si una persona no se puede decidir sobre qué situación trabajar, la invito a elegirla experiencialmente, prestando atención a cuál necesita resolver más prontamente. Cuando hablamos acerca de la situación elegida, nunca hago preguntas sobre detalles íntimos, sólo cosas generales como: “¿Cuánto tiempo llevas postergándolo?”, “¿Cómo te hace sentir no haberlo realizado hasta ahora?”, “¿Cómo crees que te beneficiaría llegar a concretarlo?”, etc.

En el momento en que se inicia el Focusing propiamente tal, se invita a los participantes a preguntarse qué hay acerca de la situación en las que se sienten bloqueados, para que obtengan una sensación sentida del asunto y puedan conocer más profundamente que sentimientos les impiden concretar la acción. Cuando esto ocurre, una y otra vez se descubren sentimientos de vergüenza, temor al fracaso o al ridículo, miedo al rechazo, sentimientos de soledad, etc., casi siempre sentimientos que necesitan de compañía y contención, lo cual nos señala que la clave de este ejercicio es ser compasivos hacia esos aspectos vulnerables de la experiencia.

Si los participantes ya están claros acerca de qué clase de sentimientos estaban implícitos en el bloqueo, se les invita a sentir los sentimientos que sí tienen una dirección hacia la acción, para obtener una sensación de energía desde ellos. Después, se les invita a imaginar o sentir detenidamente cómo se sentirían realizando la actividad, para luego sugerirles que determinen experiencialmente un pequeño paso hacia la acción, como poner una nota recordatoria y motivadora frente a la cama, anunciar la visita, buscar información que ayude a salir del bloqueo, o algo similar.

En síntesis, se finaliza el taller realizando una recomendación para hacer un compromiso con uno mismo para no dejar la situación tal cómo estaba (aunque por supuesto la situación ya no es la misma una vez que ha sido explorada experiencialmente).

Se deja en claro que no existe obligación con el facilitador o con el grupo acerca de llegar a

concretar la acción, pero que si gustan pueden compartir cualquier avance o sentimiento al respecto en las próximas sesiones. Cuando eso llega a suceder hay resultados diversos, pero la mayoría implican un paso más allá del bloqueo, por ejemplo: concretar la acción, darse cuenta que no necesitan realizar la acción que ellos habían pensado sino algo diferente (“Me di cuenta que no necesito mandarle una carta a mi papá, sólo necesito ser más cariñosa con él, con eso me basta”), o sencillamente visualizar algún aspecto sobre el asunto del cual nunca antes se habían dado cuenta, por ejemplo, una mujer mencionaba que su bloqueo acerca de ir a buscar un trabajo no sólo tenía que ver con un temor a fracasar sino que también con un resentimiento hacia su marido y sus hijos, algo que sentía que debía explorar más detenidamente.

Reestableciendo el contacto con el otro

La misma estructura del taller anterior puede usarse para trabajar los bloqueos que existen en nuestras relaciones interpersonales. Yo la he aplicado para realizar un taller que título “Re-Estableciendo el Contacto con el Otro”, en que las personas se enfocan sobre dificultades tales como: problemas de comunicación en la pareja, trabas para ser más cariñosas con sus hijos, o para ir a más allá de un conflicto con alguno de sus familiares. No es esencial que las personas elijan una relación en la que tengan problemas, también pueden enfocarse en una relación que ya es buena, pero que podría ser mejor, tal vez aún más fluida, más espontánea y/o más creativa.

La parte experiencial se puede iniciar invitando a los participantes a chequear interiormente si hay alguna relación con otra persona que les gustaría mejorar o profundizar, o si hay alguna incomodidad relacional con alguna persona significativa (familiar, amigo, compañero de trabajo, etc.) que ellos quisieran resolver o sentir de otra forma. Entonces, es posible que las personas digan cosas como: “Siempre he querido agradecerle a mi suegra todo lo que me ha ayudado, me gustaría darle un

abrazo, pero al final nunca lo hago, no se por qué”; o “Antes era más cariñosa con mi marido, pero, usted sabe, la monotonía va matando el amor...”

El taller se enfoca a la parte que sí quiere mejorar y profundizar la relación, y también en la parte que se siente bloqueada, a la que le cuesta encaminar la acción. La idea es que los focalizadores logren identificar que sentimientos propios están limitando el desarrollo de la relación. Así, la persona que necesitaba acercarse a su suegra, puede darse cuenta de que tiene “una especie de temor”, y que tal sentimiento proviene de la relación con su propia madre, quien siempre le respondía con evasivas o con bromas absurdas cada vez que ella le intentaba dar un abrazo. Mientras que la persona que sentía que la monotonía estaba deteriorando la relación con su marido, tal vez pueda experimentar ahora que esa idea sencillamente no le sirve y que sólo tiene que decidirse y practicar el cariño hacia él, porque su necesidad de acercarse se siente “más grande y real”; que no lo tiene que analizar tanto.

Sin dudas este es uno o de los talleres más satisfactorios para los integrantes del grupo, porque después de él se sienten con renovadas energías para interactuar con los Otros significativos en sus vidas.

Cambiando lo de afuera desde adentro

También es posible y muy útil ejecutar un taller que facilite el cambio comportamental (lo de afuera) a través de aproximaciones sucesivas establecidas experiencialmente (desde adentro). Gendlin (1996), se ha referido a cómo es posible utilizar el Focusing para decidir pequeños pasos para superar la dificultad de hablar en público o de relacionarse con el sexo opuesto, o algún otro aspecto conductual que necesitemos cambiar para alcanzar cualquier otra meta que nos parezca difícil.

Es indispensable que antes de realizar este ejercicio, el facilitador entregue una pequeña orientación comentando cómo muchas personas se frustran cuando intentan imponerse la consecución

de una meta de forma inmediata; y como muchas otras logran sus objetivos dividiéndolos en pequeños pasos que son fácilmente realizables, que esa será el objetivo de la actividad.

Este taller puede ser especialmente útil en un programa dedicado a un problema específico: Adicciones, hábitos alimenticios no saludables, por ejemplo, en personas hipertensas o diabéticas, etc., y puede ser ejecutado una vez cada dos semanas o una vez al mes, o en medio de otros talleres, según sea la necesidad.

Un ejemplo de cómo puede funcionar este taller: Una participante puede decidirse a focalizar en su estancamiento para buscar empleo. En el taller para trabajar los bloqueos ya se había dado cuenta que le da miedo fracasar, y que además se siente obligada a permanecer en casa atendiendo a su marido e hijo. Entonces puede que haya resuelto poner carteles recordatorios en su casa, animándose a buscar datos de trabajo; un paso de cambio conductual muy pequeño (pero bastante beneficioso) hacia la meta que desea alcanzar; y en este otro taller se puede enfocar en su sensación sentida para establecer desde ella un nuevo pequeño paso hacia adelante, pudiendo notar que puede ir a la peluquería para arreglar su peinado, y que además puede revisar el ropero para tener lista una tenida con la cual se pueda presentar a dejar un currículum; otros dos pequeños pasos que la dejarían más cerca de su meta.

Resulta conveniente que los participantes vayan chequeando experiencialmente cómo están llevando su proceso de cambio. Por ejemplo, se puede iniciar el taller proponiendo la siguiente pregunta: “¿Cómo me siento hoy con lo que ya he logrado para lograr mi meta?”. Luego, se puede focalizar sobre la motivación presente de los participantes para continuar con su propósito: “¿Cómo me siento en este preciso momento acerca de mis intenciones de seguir avanzando?”. Más tarde se puede enfocar la posibilidad de establecer un nuevo paso de ajuste conductual: “¿Qué puedo hacer ahora para acercarme a mi meta?”, “¿Me siento seguro para

realizar este paso?”, “¿Hay algún tipo de temor o ansiedad que me pueda dificultar el logro de este pequeño avance?”, etc.

La idea en este enfoque de cambio conductual es mantener, en la medida de lo posible, una postura centrada-en-la-persona; sin embargo, es posible cooperar con los participantes de una manera más activa, si ellos lo requieren, proponiéndoles algunos posibles pasos que “podrían” ayudarles a acercarse a su meta. Aunque, por supuesto, quienes deben decidir cuál serán en definitiva los pasos a seguir, siempre serán los focalizadores, y en ningún caso quien facilita el taller.

Renovando el sentimiento hacia la vida

Este taller está basado en el trabajo de Eugene Gendlin (1981), Elfie Hinterkopf (1998) y Marine De Fremenville (2006) acerca de los “Sentimientos de Trasfondo”; aquellos sentimientos predominantes que las personas tienen acerca de la vida (a lo largo de sus vidas).

Para ejecutar correctamente este taller es necesario comprender que los “Sentimientos de Trasfondo” constituyen una entramada y compleja red de significados que se han configurado con experiencias pasadas, introyecciones de creencias familiares, influencias culturales, y el impacto de la realidad socio-económica que le ha tocado vivir a la persona. Por ejemplo, una persona puede tener una clara sensación de que la vida es injusta y que, por lo tanto, la felicidad es imposible, ya que ha asociado la posibilidad de una buena vida sólo al porvenir económico. En otro caso, un individuo puede haber interiorizado la idea (muy arraigada en la cultura occidental) que una felicidad más permanente no es posible, y que apenas se puede aspirar a breves momentos de alegría. También puede ser algo tan personal y específico cómo: “Yo me paso la vida pensando en los problemas y en las cosas que me faltan, sin detenerme a disfrutar de todo lo bueno que ya tengo”. Los Sentimientos de Trasfondo, por supuesto, no son algo fijo, pueden

cambiar de tiempo en tiempo, dependiendo de las experiencias vitales en la que nos encontremos.

Por lo general, no realizo este ejercicio de experienciación en las primeras sesiones del proceso grupal, si no que siempre lo dejo para el final, cuando los participantes ya han desarrollado su habilidad de focalización. Lo anterior es esencial, ya que muchas personas pueden replicar en el taller una serie de ideas preconcebidas que tiene acerca de la vida, sin atender su proceso experiencial, el cual es más rico y detallado que cualquier idea preconcebida. Por ejemplo, en una ocasión una mujer me decía: “Yo no sé qué sentido tiene la vida si hay tanta guerra y tanto sufrimiento en el mundo”; lo cual era una frase cliché que había escuchado muchísimas veces probablemente, pero lo que ella experienciaba acerca de la vida era en realidad algo mucho más complejo: “...Ser feliz... Nada más. Eso es todo lo que una quiere, pero de repente a una se le olvida que quiere eso...” Al reflejarle sus palabras, ella se daba cuenta que su Sentimiento de Trasfondo era una necesidad de bienestar no saciada, e incluso muchas veces olvidada. Más tarde ella diría: “¡Es como si ya supiera que tengo hambre, pero se me olvida que tengo que ir a buscar algo para comer!”

La parte experiencial del taller se realiza atendiendo seis pasos o aspectos que pueden ayudar a los participantes a desentrañar un Sentimiento de Trasfondo (De Freminville, 2006): 1) Identificar un sentimiento que tenga la característica de estar “siempre o casi siempre presente”, 2) Advertir cómo nos sentimos con él, 3) Tomar distancia de tal sentimiento (si es necesario), 4) Ver si se relaciona con algo reprimido, o con algo que haya ocurrido concretamente en nuestras vidas, en el pasado o más recientemente, 5) Identificar si ese sentimiento es más bien algo aprendido de otra persona, que en el fondo no nos identifica, y 6) Sentir como sería vivir más allá de ese sentimiento.

Cómo paso preliminar a los seis anteriormente citados, resulta conveniente realizar Despejar un Espacio, para que los participantes puedan ir más

allá de sus preocupaciones presentes y puedan identificar un sentimiento más profundo. Enseguida se puede invitar identificar un Sentimiento de Trasfondo y ver cómo se siente: “Ve si hay algún sentimiento que esté siempre o casi siempre presente en tu vida, un ‘Siempre asustado’, ‘Siempre negativo’, ‘Siempre tratando de hacer todo bien’...”, “¿Este sentimiento te da una sensación de inquietud, desgano, energía?... ¿Te puedes relacionar amigablemente con ese sentimiento?”.

Si el sentimiento identificado resulta desagradable o incomodo es posible tratar de tomar cierta distancia de él, chequeando, por ejemplo, cómo sería la vida si ese sentimiento no estuviera, o si uno lo puede dejar a un lado por un momento. Si por el contrario, el sentimiento trae consigo una energía vital, invitar a los participantes a sentirlo más plenamente es un movimiento sumamente conveniente.

Para profundizar la experienciación se invita a los focalizadores a notar si el sentimiento que han descubierto está ligado a alguna experiencia del pasado reciente o distante; quizás a alguna experiencia traumática, o a una serie de eventos significativos. Muchos participantes ligan este sentimiento a su historia familiar, al tipo de afecto y comunicación que había con sus padres o con quienes los cuidaban. Por ejemplo, en un taller una mujer me decía que el sentimiento identificado (temor constante), le evocaba una imagen de su niñez, pero que no lograba precisar si se trataba de algo que había soñado o que realmente había ocurrido, y que además tal imagen la había tenido muchas veces a lo largo de su vida, de una manera fugaz. Más específicamente, ella se veía cuando era niña, asustada debajo de una mesa.

Cuando revisó que había en esa imagen se dio cuenta que siempre se había sentido desprotegida ya que su mamá nunca fue claramente afectuosa con ella. Ahora se explicaba por qué se asustaba cuando se enfrentaba a situaciones nuevas o inesperadas, o

cuando tenía que ir en locomoción colectiva o al supermercado.

En otros casos, las personas podrán descubrir que sus sentimientos predominantes hacia la vida son sólo ideas aprendidas de alguien más. Por ejemplo, una participante había interiorizado de la actitud innecesariamente sacrificada de su mamá la siguiente idea: “Todos tienen derecho a ser feliz, menos yo”, y se sentía sumamente conmovida al darse cuenta de que actuaba según esa creencia. Para llegar a este punto del taller el facilitador puede preguntar abiertamente: “¿Sientes que ese sentimiento es realmente tuyo o sólo lo aprendiste de alguien más, quizás en tu familia?”, o “¿El sentimiento te identifica plenamente?”, “¿Cómo se siente tu cuerpo cuando tienes este sentimiento, es algo que le acomoda, es algo que le resuena bien, o es algo que le incomoda?”.

Finalmente, se hace la invitación para que los participantes traten de ver cómo serían ellos mismos más allá de ese sentimiento, qué nueva sensación de vida es la que aparece tras explorar el Sentimiento de Trasfondo, qué es lo mejor de la nueva sensación, etc.

El resultado del taller, no necesariamente implica un cambio experiencial profundo, pero sí acerca a los participantes a aspectos de su experiencia que nunca antes habían atendido, y que les entregan una imagen más amplia acerca de su disposición hacia la vida. Aquellos participantes a los que el taller les resulta particularmente significativo, tienden a darse cuenta de sus viejos patrones de creencias acerca de la vida en sus vidas cotidianas, pudiendo modificar positivamente sus actitudes: “Ahora ya no me enoja tanto con mis hijos, creo que es mejor vivir en paz, que no tengo que tratar que todo sea perfecto...”

Re-descubriendo nuestra espiritualidad

Este taller está basado en el trabajo de Elfie Hinterkopf (1998) acerca de la integración de la espiritualidad en psicoterapia. Para ella “la espiritualidad es una parte básica de la experiencia humana” (p.1), y por lo tanto, es inherente a

cualquier persona, sea religiosa o no, y tenga o no tenga fe en algún tipo de deidad. Esta definición amplia y flexible acerca de esta dimensión de la experiencia incluye la vivencia potencial de un proceso personal de crecimiento en el cual ocurre un cambio positivo en el significado acerca de uno mismo, de los otros y de la vida en general, situada en un contexto cósmico¹

Para iniciar la actividad se puede señalar a los participantes que las personas tenemos diferentes formas de experimentar nuestra espiritualidad; que algunos no creen en Dios pero sí tal vez en una “sabiduría universal” o “de la naturaleza”, y que aquellos que creen en Dios lo hacen de diferentes maneras, quizás practicando algún tipo de religión o de una manera personal y reservada; pero que finalmente todos tenemos algún sentimiento acerca del hecho de existir junto a otros seres (vivos e inertes) en la amplia infinitud del universo.

La parte experiencial se puede iniciar invitando a los participantes a conectarse con su interior para preguntarse: “¿Cómo me siento con Dios en este momento de mi vida?” o “¿Cómo me experimento a mí mismo siendo parte de la humanidad, de la tierra y del universo, en este momento de mi vida?” Es posible chequear este sentimiento de manera detallada: “¿Cómo es ese sentimiento dentro de mí? ¿Lo veo de alguna forma, color, aroma?”, “¿Qué es lo mejor acerca de esto que siento?”, “¿Qué es lo peor acerca de esto que siento?”, etc. Es importante enfatizar que no debe haber apuro para formular una respuesta para estas preguntas, que todo el proceso se puede realizar muy lentamente (quizás un taller extenso dividido en dos partes).

Los participantes pueden expresar sentimientos de todo tipo acerca de su sentir acerca de Dios o de su ser parte del universo, por eso, otro tipo de preguntas muy útiles para este taller pueden ser: “Si este sentimiento negativo (o positivo) estuviera expresando una necesidad mía, ¿qué sería?”, “¿Qué

¹ Esto se refiere a lugar que tiene la propia existencia en el amplio contexto de la creación universal; considerando que somos parte de la humanidad, de los seres vivos, del planeta Tierra, del universo, e incluso de alguna deidad o ente primigenio creador de todo lo existente.

me dice este sentimiento acerca de mi relación con Dios?”, “¿Qué dice este sentimiento acerca de mi lugar en la vida y el universo?”, “¿Este sentimiento me señala que necesito relacionarme de un modo diferente con Dios o con la vida?”, etc.

Cuando los participantes han expresado lo que experimentan al focalizar estas preguntas, y se han develado diversos sentimientos relacionados (cómo se sienten acerca de los sentimientos que aparecen, desde qué experiencias pasadas se están configurando esos sentimientos, etc.), puede resultar muy valioso invitarlos a atender su sentir acerca de ser un ser único e irrepetible entre los seres humanos, o entre los miles de millones de seres vivos en el planeta Tierra. Lo anterior puede contribuir a que las personas tengan una sensación de mayor conexión consigo mismas, con los demás, con la vida, con la naturaleza, con el universo, y con Dios.

Otras variaciones de este taller pueden incluir la experienciación del significado acerca de símbolos, expresiones o relatos de carácter espiritual, como, por ejemplo, alguna enseñanza de Jesús, Buda, u otra persona significativa en el contexto de una práctica espiritual.

COMENTARIO FINAL

El propósito central de este artículo ha sido contribuir a ampliar el conocimiento acerca de la aplicación del Focusing en contextos psicoterapéuticos grupales. Por supuesto, las reflexiones que expongo sólo corresponden a mi propia visión acerca del tema, y aun cuando ésta está limitada a mi conocimiento y experiencia sobre el mismo, creo que aportan algunos elementos medulares sobre el tema en cuestión.

Espero que más facilitadores se sientan motivados a incluir el Focusing en su trabajo de grupos, ojalá probando otras variaciones a las temáticas y sugerencias aquí propuestas.

REFERENCIAS

- Aleman, C. (1988). "Despejar un Espacio en Focusing". *Revista de Psiquiatría y Psicología Humanista*. Nº 23-24. pp. 69-82.
- Epperson, D. (1979). "Investigation of positive and negative, observational, reactive, and inferential feedback in experiential groups". Doctoral Dissertation, The Ohio State University.
- Kirschner, E. (2003). "Story about making a space v/s clearing a space". *Focusing Discussion-List*. 9 de diciembre de 2003. www.Focusing.org
- Kirschner, E. (2007). Comunicación personal vía e-mail. 31 de marzo de 2007.
- Friedman, N. (2000). "The Integration of Focusing with Other Body-Centered Interventions". En *Focusing Selected Essay: 1974-1979*. Xlibris, 348 pp.
- Geller & Greenberg (2002). "Therapeutic Presence: Therapist's experience of presence in psychotherapy encounter". *Person-Centered and Experiential Psychotherapies*, Volume 1, Issues 1 & 2.
- Gendlin, E. & Beebe, J. (1968). "Experiential groups. Instructions for groups". In G.M. Gazda (Ed.), *Innovations to group psychotherapy*, pp. 190-206. Bloomington, IL: Thomas. Reprinted under the title "An experiential approach to group therapy". *Journal of Research & Development in Education*, 1 (2), 19-29.
- Gendlin, E. (1962). "Experiencing and the Creation of Meaning". New York: Free Press of Gleace
- Gendlin, E. (1968). "The experiential response". In E. Hammer (Ed.), *Use of interpretation in treatment*, pp. 208-227. New York: Grune & Stratton. Traducido al español por L. Robles, 2006. "La Respuesta Experiencial", en www.focusingexperencial.blogspot.com
- Gendlin, E. (1969). "Focusing". En Alemany, C., (1997) "Psicoterapia Experiencial y Focusing: La aportación de Eugene Gendlin". Ed. Desclée De Brouwer. Bilbao. pp. 109-124.
- Gendlin, E. (1970). "El Uso de la Imaginación en el Focusing Experiencial". En Alemany, C., (1997)

- "Psicoterapia Experiencial y Focusing: La aportación de Eugene Gendlin". Ed. Desclée De Brouwer. Bilbao. pp. 125-130.
- Gendlin, E. T. (1972). "Ground rules for group sessions". Unpublished paper, University of Chicago Department of Psychology, Chicago, IL
- Gendlin, E. (1980). "La Imaginación es más Poderosa con Focusing: Teoría y Práctica". En Alemany, C., (1997) "Psicoterapia Experiencial y Focusing: La aportación de Eugene Gendlin". Ed. Desclée De Brouwer. Bilbao. pp. 213-220.
- Gendlin, E. (1981a). "Movimiento, Objetivación y Focusing", En Alemany, C., (1997) "Psicoterapia Experiencial y Focusing: La aportación de Eugene Gendlin". Ed. Desclée De Brouwer. Bilbao. pp. 241-244.
- Gendlin, E. (1981b). "Focusing" (second edition). New York: Bantam Books. Traducido al español por J. Jiménez; revisión técnica de C. Alemany (1983) "Focusing: Proceso y técnica del enfoque corporal". Ediciones Mensajero. Bilbao- España.
- Gendlin, E. (1982). "Introducción a los Nuevos Avances en Focusing". En Alemany, C., (1997) "Psicoterapia Experiencial y Focusing: La aportación de Eugene Gendlin". Ed. Desclée De Brouwer. Bilbao. pp. 253-261.
- Gendlin, E. (1984). "El Cliente del Cliente: La Vertiente del 'Darse Cuenta". En Alemany, C., (1997) "Psicoterapia Experiencial y Focusing: La aportación de Eugene Gendlin". Ed. Desclée De Brouwer. Bilbao. pp. 279-290
- Gendlin, E. (1996). "Focusing-Oriented Psychotherapy". Traducido al español: Gendlin (1999) "El Focusing en Psicoterapia: Manual del método experiencial". Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- Gendlin, E.; Beebe, J.; Cassens, J.; Klein, M. & Oberlander, M. (1968). "Focusing ability in psychotherapy, personality and creativity". In J.M. Shlien (Ed.), Research in psychotherapy. Vol. III, pp. 217-241. Washington, DC: APA.
- Hendricks, M. (1984). "A Focusing group: modal for a new kind of group process". Small group behavior, n. 15, pp. 155-171.
- Hendricks, M. (2001). "Focusing-Oriented/Experiential Psychotherapy". In Cain, David and Seeman, Jules (Eds.) Humanistic Psychotherapy: Handbook of Research and Practice, American Psychological Association.
- Hinterkopf, E. (1998). "Integrating Spirituality in Counseling: A Manual For Using fThe Experiential Focusing Method". American Counseling Association.
- Hodgman, J./De Fremenville, M. (2006). "Focus On: Marine De Fremenville", en Staying in Focus: The Focusing Institute Newsletter, Vol VI, Number 2, Applications of Focusing, May.
- Hoffmann, Kay (2004). "Solo Focusing". En www.Focusing.com.uk
- Iberg, J. (2007). "Individual Focusing States and Group Process"; version revisada de "Three Focusing states applied to group work". The Focusing Folio. Vol. 2(3), pp. 17-26; 1982.
- Lee, R. (1997). "The Use Of Focusing In Group Psychotherapy". In Müeller & Feuerstein (Eds.).
- Lewis, C.M. (1985). "Symbolization of experience in the process of group development". Group, 9(2), 29-34
- Leijssen, M. (1992). "Experiential Focusing Through Drawing", The Folio: a Journal for Focusing and Experiential. Traducido al español por D. Dominguez y L. Robles (2006) "Focusing Experiencial a Través del Dibujo", disponible en www.focusingexperiencial.blogspot.com
- Leijssen, M. (1998). "Focusing Microprocesses". En "Experiential Psychotherapy". Guildford Press. Traducido al español por L. Robles (2006) "Los Microprocesos del Focusing", disponible en www.focusingexperiencial.blogspot.com
- Marino, T. (1983). "The effects of experiential Focusing on group cohesiveness and the depth of group interaction". Doctoral Dissertation, University of Maine.

- McGavin, B. (2006). "Transforming Our Inner Critic". *Self and Society*.
- Robles, L. (2006). "La Posibilidad del Auto-Focusing". Disponible en www.focusingexperiencial.blogspot.com
- Robles, L. (2007). "Sensaciones Sentidas Periféricas: Ampliando la noción de las sensaciones con sentido". Disponible en www.focusingexperiencial.blogspot.com
- Robles, L. (2007). "El enfoque experiencial en el contexto psicoterapéutico grupal". Exposición en formato Powerpoint presentada en reunión clínica del Programa de Depresión, Cefam Esmeralda, Colina. Abril, 2007.
- Rogers, C. (1990). "The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change", in: Kirschenbaum & Henderson (Eds.) *The Carl Rogers Reader*, pp. 219 - 235 (London, Constable).
- Schmid, P. (2002). "Presence: Im-media-te co-experiencing and co-responding. phenomenological, dialogical, and ethical perspectives on contact and perception in person-centred therapy and beyond". En Wyatt & Sander (Ed.). "Rogers's Therapeutic Conditions: Evolution, Theory and Practice", Vol 4 "Contact and Perception"
- Watson & Greenberg, (2000). "Alliance Ruptures and Repairs in Experiential Therapy". *JCLP/ In Session: Psychotherapy in Practice*, Volume 56 (2), 175-186.
- Weddig, T. (1974). "Focusing and crisis fantasy in experiential group psychotherapy". *Psychotherapy: Theory, Research, Practice*, Vol. 11, n. 3.
- Weiser Cornell, A. (1993). "How to Use Focusing to Release Blocks to Action". *The Focusing Connection*, Vol. X, N° 1, January. Traducido al español por L. Robles (2006) "Cómo Usar Focusing Para Transformar los Bloqueos en Acción". Ambas versiones disponibles en www.focusingresources.com
- Weiser Cornell, A. (1995). "Relationship = Distance + Connection: Comparison of Inner Relationship Techniques to Finding Distance Techniques in Focusing". *The Focusing Connection*. Traducido al español por L. Robles (2006) "Relación = Distancia + Conexión: Una Comparación Entre las Técnicas de Relación Interna y las Técnicas de Distanciamiento en Focusing". Ambas versiones disponibles en www.focusingresources.com
- Weiser Cornell, A. (1996). *The power of Focusing: A practical guide to emotional self-healing*. Oakland, California: New Harbinger. Traducido al español, "El Poder del Focusing: Una guía de auto-exploración emocional", Ed. Obelisco, Barcelona. 1999.
- Weiser, Cornell, A. (2005). "Radical Gentleness: The transformation of the inner critic". En "The Radical Acceptance of Everything: Living a Focusing Life". Calluna Press. Versión PDF en www.focusingresources.com.